

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Axmedova Xikoyat Tog`ayevna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ONA TILIM – JONU DILIM

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /OKTABR